

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7216440>
УДК 620.21

АНАЛИЗ ОШИБОК ПРИ РАСЧЕТЕ ЭНЕРГОВЫРАБОТКИ СОЛНЕЧНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

В.А. Сафонов,

д.т.н., проф.,

ФГАОУ ВО "Севастопольский государственный университет",
Севастопольское отделение Государственного Океанографического
Института имени Н.Н. Зубова,
ФГБНУ Институт природно-технических систем,
Севастополь

Аннотация: В статье проведен анализ публикаций по расчету энерговыработки солнечных электростанций, в частности на примере Севастопольской солнечной электростанции (СЭС). Обращено внимание на многочисленные ошибки и рекомендации в публикациях при вычислении эффективности солнечных электростанций. В цитируемых публикациях погрешности расчета разницы напряжений освещенного и затемненного фотоэлементов достигают 19000 %, коэффициент тока отличается от номинального почти в 130 раз. Для Севастопольской СЭС предлагается вырабатывать 2041 МВтч в год вместо 3000 МВтч в год, вырабатываемых сейчас по альтернативной версии, что пока нельзя назвать подтверждением повышения эффективности.

Ключевые слова: ошибки, энерговыработка, солнечные электростанции, напряжение, ток, мощность, фотоэлементы

ANALYSIS OF PUBLICATIONS ON CALCULATION OF SOLAR POWER PLANTS ENERGY GENERATION

V.A. Safonov,

doctor of technical sciences, Professor, leading researcher,

FSAEI of Higher Education "Sevastopol State University", Sevastopol
branch of State Oceanographic Institute named after N.N. Zubov,
FSBSI Institute of Natural and Technical Systems,
Sevastopol

Annotation: The article analyzes publications on the calculation of the energy production of solar power plants, in particular, on the example of the Sevastopol solar power plant. In the publications cited, errors in calculating the difference between the voltages of the illuminated and darkened photocells reach 19000 %, the current coefficient differs from the rated value by almost 130 times. For the Sevastopol SPP, it is proposed to generate 2,041 MWh per year instead of the 3,000 MWh per year generated according to the alternative version so far, which cannot be called an increase in efficiency.

Keywords: errors, power generation, solar power plants, voltage, current, power, photocells

Введение.

Не последнюю роль в повышении научных показателей ВУЗа играет качество научных разработок и публикаций. В ряде случаев при расчете эффективности солнечных электростанций (СЭС) публикации являются не только не качественными, но содержат и ошибочные соотношения, вводящие читателей и учащихся в заблуждение, неправильные единицы измерения величин, сложение разнородных величин, что является абсурдным. Необходимо исключить ошибочные соотношения и дать правильные соотношения в рассматриваемых ниже публикациях в сборниках научных трудов, индексируемых в международных базах данных. Рассмотрим предложенные для расчетов энергоэффективности в работах [1-10] методы, расчетные соотношения в них, используя методы теории подобия и размерностей.

Обсуждение результатов.

Основными параметрами при определении мощности солнечных электростанций являются ток I (формула (1)) и напряжение U (формула (2)), определяющие вычисления мощности и энерговыработку солнечной электростанции [3]:

$$I_{\phi} = \left[I_{кз(сy)} + K_i (T - T_{сy}) \right] \frac{\beta}{\beta_{сy}}, \tag{1}$$

$$U = \frac{n(AkT)}{q} \ln \left(\frac{I_{\phi}}{I_o} - \frac{I}{I_o} + 1 \right) - IR_{II} \tag{2}$$

1. При вычислении разности напряжений освещенных и затемненных фотоэлементов в [1, с. 10], в [2, с. 674], в [3, с. 55, формула (31)] – авторы записывают разность напряжений освещенных и затемненных фотоэлементов в виде формулы (3):

$$\begin{aligned} \Delta U = U_{max1} - U_{max2} &= \frac{AkT}{q} \ln \left(\frac{I_{\phi1}}{I_{o1}} - \frac{I_{max1}}{I_{o1}} + 1 \right) - I_{max1} R_{II} - \frac{AkT}{q} \ln \left(\frac{I_{\phi2}}{I_{o2}} - \frac{I_{max2}}{I_{o2}} + 1 \right) - I_{max2} R_{II} = \\ &= \frac{AkT}{q} \ln \left(\frac{(I_{\phi1} - I_{max1} + I_{o1}) I_{o2}}{(I_{\phi2} - I_{max2} + I_{o2}) I_{o1}} \right) - R_{II} (I_{max1} + I_{max2}) \approx \frac{AkT}{q} \ln \left(\frac{(I_{\phi1} - I_{max1}) I_{o2}}{(I_{\phi2} - I_{max2}) I_{o1}} \right) - R_{II} (I_{max1} + I_{max2}) \end{aligned} \tag{3}$$

где (следуя авторам) I – ток нагрузки, А;

I_{ϕ} – фототок, А;

I_o – обратный ток насыщения, А;

q – заряд электрона, Кл;

U – выходное напряжение, В;

k – постоянная Больцмана, Дж/К;

T – температура солнечного элемента (СЭ), К;

R_n – последовательное сопротивление СЭ, Ом;

A – коэффициент идеальности СЭ;

$I_{кз(сy)}$ – ток короткого замыкания СЭ при стандартных условиях (СУ), А;

K_i – температурный коэффициент тока короткого замыкания СЭ, А/К;

I_{max1}, I_{max2} – максимальный ток соответствующей группы, А;

β – интенсивность солнечного излучения, Вт/м².

Приведенное в [1, с. 10], в [2, с. 674], в [3, с. 55, формула (31)] выражение (3) ошибочное и рассчитывать падение напряжения по нему нельзя. В первой строке формулы (3) вместо вычитания последнего слагаемого должно быть сложение, а в последней строке последнее слагаемое должно быть с минусом. В представленном авторами виде увеличивается теоретическая разность напряжений на величину удвоенного значения последнего слагаемого ($2 \cdot I \cdot R_n = 0.24$ В), где $R_n = 0,067$ Ом, $I = (1,7 - 1,8)$ А и при освещенности 200 Вт/м²

превышает эксперимент автора (0,041 В на рисунке ниже) в 5,7 раза (0,24/0,041), а падение напряжения будет отрицательным.

При освещенности 800 Вт/м^2 ошибка в расчете по уравнению авторов публикаций составляет 0,95 В, т.к. ток I возрастает до 7,5-8,0 А при том же сопротивлении $R_n = 0,067 \text{ Ом}$, а по эксперименту автора на рисунке ниже значение падения напряжения составляет 0,005 В. Расчет превосходит в 190 раз (0,95/ 0,005) эксперимент автора на с. 56, рисунок 25 [3], кроме того, падение напряжения примет отрицательное значение.

На рисунке 25 из той же работы [3, рис. 25] представлены графики зависимости потерь мощности (а) и разницы напряжений (б) солнечного элемента от интенсивности излучения (точками показаны результаты экспериментальных измерений). Сплошные линии на указанных графиках не соответствуют вычислениям по ф. (3). Авторы не оценивают вклад отдельных составляющих уравнения (3).

Приведенные авторами на рисунке 25 в [3, рис. 25] расчетные графики не соответствуют расчетам авторов по формуле (3) в указанное выше бесконечно большое число раз, не говоря о том, что не указана и погрешность, которая возникает, принимая одинаковой температуру освещенного и затемненного фотоэлементов. По данным автора она составляет соответственно $33 \text{ }^\circ\text{C}$ и $13 \text{ }^\circ\text{C}$ ($306 \text{ }^\circ\text{K}$ и $286 \text{ }^\circ\text{K}$), т.е. T_1 отличается от T_2 на 7 %, которые из-за различных значений фототока умножаются еще на существенно различные значения логарифмов, увеличивая разность между слагаемыми и ошибку при вычислении разности напряжений.

Читателям пользоваться формулами для расчетов, опубликованными в статьях, автореферате, диссертации нельзя! Ведь речь идет не о единичной описке, а о многочисленных публикациях [1, с. 12 – 14], [2, с. 674], [3, с. 677, 678], [6], вводящих в заблуждение читателей. Ошибочные формулы и предложения хуже плагиата, так как вводят в заблуждение большое количество читателей и перепечатываются из статьи в статью.

Разность напряжений освещенных и затемненных элементов следует определять по формуле (4):

$$\Delta U = U_{\max 1} - U_{\max 2} = \frac{AkT_1}{q} \ln \left(\frac{I_{\phi 1}}{I_{01}} - \frac{I_{\max 1}}{I_{01}} + 1 \right) - I_{\max 1} R_{II} - \frac{AkT_2}{q} \ln \left(\frac{I_{\phi 2}}{I_{02}} - \frac{I_{\max 2}}{I_{02}} + 1 \right) + I_{\max 2} R_{II} \quad (4)$$

В приведенной формуле единицей в обоих слагаемых логарифмов можно пренебречь ввиду крайне незначительной величины I_0 (порядка 10^{-6} – 10^{-7} А). Тогда формула (4) примет вид (5):

$$\Delta U = U_{\max 1} - U_{\max 2} = \frac{AkT_1}{q} \ln\left(\frac{I_{\phi 1}}{I_{01}} - \frac{I_{\max 1}}{I_{01}}\right) - I_{\max 1} R_{II} - \frac{AkT_2}{q} \ln\left(\frac{I_{\phi 2}}{I_{02}} - \frac{I_{\max 2}}{I_{02}}\right) + I_{\max 2} R_{II} \quad (5)$$

2. В примере расчета [3, с. 175] для подтверждения правильности методики взято значение коэффициента $K_i=0,005$, которое отличается почти в 130 раз по сравнению с его паспортным значением – (0,644) [3, с. 40]. Это расхождение K_i с паспортным значением дает желаемое для автора подтверждение совпадения с экспериментом теоретических расчетов в примере, который правильность методики расчета не подтверждает.

3. Ошибка в выражении для производной от мощности по напряжению [3, с. 60, ф. (38)] приводит к абсурдному сложению первого слагаемого, представляющего по размерности ток (А), со вторым слагаемым, имеющим размерность мощность (Вт). Сложение тока с мощностью – это нонсенс.

4. В уравнении (11¹), приведенном в [3], та же производная вообще не имеет размерности. Ведь размерность производной по напряжению – это ток.

5. Недостатки в многочисленных публикациях заключаются в проявлении технической неграмотности [1, с. 10, 12-14], [2, с. 677, 678]), где напряжение авторы измеряют в Ваттах вместо Вольт.

6. Абсурдно представление графика мощности, как зависимость тока от напряжения в [4, с. 23], вместо зависимости мощности от напряжения. Мощность в работе [4] представлена в Амперах вместо Вт и пр. Разве ток в 800А на графике не заставляет задуматься авторов при обычном его значении порядка 8 – 9А? На графике, опубликованном авторами в [4, 5], изображена зависимость мощности от напряжения, а не тока от мощности.

7. В опубликованных после защиты материалах [2, с. 674, рис. 6б, рис. 7б] напряжение по-прежнему измеряет в Вт, нет формул (5), (6), (9), (10), на которые ссылается автор для вычисления напряжения рассогласования и потерь. Где же эти формулы в упомянутой статье?

8. В [7, ф. (2)] напряжение складывают с сопротивлением (смотри формулу (6) ниже).

$$I = \left[(I_{PV,n} + K_1 \Delta_T) \frac{G}{G_n} \right] - I_0 \left[\exp \left(\frac{V + R_s I}{V_i a} \right) - 1 \right] + \frac{V + R_s}{R_p} \quad \text{« (6) »}$$

В ф. (5) из [7] уравнивается мощность с квадратом мощности, из-за ошибочности записи напряжение умножается на мощность – очевидно, потерял знак равенства перед последним символом (смотри формулу (7) ниже).

$$P_{\max.m} = V_{mp} \{ I_{PV} - I_0 \left[\exp \left(\frac{q}{KT} \frac{V_{mp} + R_s I_{mp}}{a N_s} \right) - 1 \right] - \frac{V_{mp} + R_s I_{mp}}{R_p} \} P_{\max.e} \quad \text{« (7) »}$$

В знаменателе ф. (6) из [7] слагаемое по размерности «мощность» складывают с последним слагаемым по размерности – «квадратом мощности» смотри формулу (8) ниже):

$$R_p = \frac{V_{mp} (V_{mp} + I_{mp} R_s)}{V_{mp} I_{pv} - V_{mp} I_0 \exp \left[\left(\frac{q}{KT} \frac{V_{mp} + R_s I_{mp}}{a N_s} \right) \right] + V_{mp} I_0 P_{\max.e}} \quad \text{« (8) »}$$

Слагаемые должны быть одинаковой размерности. Здесь за науку выдаются совершенно бессмысленные формулы.

9. В [8] формула (1) ошибочна (смотри формулу (9) ниже):

$$P = P_T + P_E = SE \{ G \cdot C_p (T_2 - T_1) / E + f \cdot \eta [1 - k(T_s - T_{s0})] \} \quad \text{« (9) »}$$

Вычислять по ней нельзя – не совпадают размерности тепловой и электрической составляющих мощности (Вт•м² и Вт).

В первом слагаемом мощности в знаменателе должна быть еще и площадь S, а ссылка в [8] на ф. (2) вводит в заблуждение, так как ее нет в статье.

Формулу (1) из [8] следует записать с учетом площади S в знаменателе первого слагаемого в виде формулы (10):

$$P = P_T + P_E = SE \{ [G \cdot C_p (T_2 - T_1) / SE] + f \cdot \eta_E [1 - k(T_s - T_{s0})] \} \quad \text{(10)}$$

10. В [9] на с. 105 авторы предлагают рассчитывать коэффициент преобразования по формулам (1) и (2) – их в [9] нет.

11. В [10] такая же ошибка как, в [9, с. 105], т.е. становится хрестоматийной, переходя из статьи в статью. Здесь так же расчет мощности следует записать с учетом площади S в знаменателе первого слагаемого в виде формулы (1).

12. В 2014 г. Севастопольская СЭС выработала 2813 МВтч. При этом, в утреннее и вечернее время нижние модули затенялись предыдущим рядом и отключались, вследствие чего уменьшалась энерговыработка. В 2015 г. для исключения этого и увеличения эффективности в утреннее и вечернее время модули были перекоммутированы и станция вырабатывала около 3000 МВтч в год: в 2015 – 2891,306; в 2016 – 2923,485; в 2017 – 3041,287 МВтч в год и т.д. Т.е. резерв для повышения энерговыработки СЭС за счет повышения эффективности в утреннее и вечернее время составлял не более 228 287 кВтч $-(2,7-7,5\%)$, который и реализован перекоммутацией станции без устройства соединения фотоэлектрических модулей (УСФМ).

По расчетам в [1, 3] при использовании УСФМ Севастопольская СЭС должна давать 2041 МВтч в год. Но реально без УСФМ она вырабатывает 2813-3000 МВтч в год с 2014 г., что свидетельствуют о не осведомленности авторов о реальной ситуации.

Данные таблицы 10 в [3] по месяцам, итоговые за 2014 год и расчеты по Севастопольской СЭС не соответствует действительности. Станция никогда не имела такой малой выработки.

Все изложенное свидетельствует о технической неграмотности авторов публикаций в статьях, автореферате, диссертации, ошибочности предлагаемых для расчета формул, с расхождением до 19000 % по сравнению с экспериментом, беспрецедентном представлении зависимости мощности от напряжения, в виде зависимости тока от напряжения, не совпадении размерности в формуле (38) на с. 60 (ток складывает с мощностью) в [3]. Отсутствует сравнение разработанного авторами предложения с альтернативными вариантами вопреки «Положению о защитах...» (п. 10) – фактическая выработка на Севастопольской СЭС (3000 МВтч), больше, чем предлагает автор (2041 МВтч).

Заключение.

1. Приведенные выше авторами в [1-10] соотношения и рекомендации являются ошибочными, использовать их в таком виде в научных целях и в учебном процессе нельзя.

2. Реальная выработка электроэнергии Севастопольской СЭС составляет в среднем около 3000 МВтч в год и превосходит рассчитанную автором [1, 3] в 1,5 раза.

3. Авторам следует принести читателям и редакциям извинения за ошибочность предлагаемых для расчета формул и сообщить об этом многочисленным читателям в соответствующих изданиях.

Список литературы

[1] Кузнецов П.Н. Повышение энергетической эффективности фотоэлектрических станций, работающих в условиях неравномерной освещенности. / П.Н. Кузнецов. // Автореферат дисс. – Севастополь, 2018. 24с.

[2] Кузнецов П.Н. Особенности работы фотоэлектрических установок с параллельной и смешанной коммутацией ФЭП / П.Н. Кузнецов, Л.Ю. Юферев. // Экологическая, промышленная и энергетическая безопасность. – Севастополь, 2018.

[3] Кузнецов П.Н. Повышение энергетической эффективности фотоэлектрических станций, работающих в условиях неравномерной освещенности. / П.Н. Кузнецов. // Дисс. канд. техн. наук (спец. 05.14.08). – Севастополь. 2018. 186 с.

[4] Кузнецов П.Н. Повышение энергетической эффективности фотоэлектрических станций, работающих в условиях неравномерной освещенности / П.Н. Кузнецов, Л.Ю. Юферев. // Вестник аграрной науки Дона. – 2017. № 37. 15-25 с.

[5] Кузнецов П.Н. Повышение эффективности работы фотоэлектрических преобразователей при параллельной и смешанной коммутации / П.Н. Кузнецов, Л.Ю. Юферев. // Вестник ВИЭСХ. – 2017. № 1(26). 90-97 с.

[6] Кузнецов П.Н. Повышение эффективности работы фотоэлектрических преобразователей при параллельной и смешанной коммутации / П.Н. Кузнецов, Л.Ю. Юферев. // Журнал СОК – 2018. № 8.

[7] Комбинированная энергетическая установки для преобразования солнечной и ветровой энергии / Л.М. Абдали, Ф.М. Аль Руфай, Б.А. Якимович, В.В. Кувшинов, Х.А. Исса, Х.Д. Мохаммед // Сб. научных трудов Международной научно-практической конференции «Экологическая, промышленная и энергетическая безопасность». – Севастополь, 2020. 21-26 с.

[8] Повышение коэффициента преобразования солнечных элементов модификацией их поверхности / В.В. Кувшинов, Е.Г. Какушина, Н.В. Морозова, Д.Ф. Бордан, Д.И. Тиман, Б.Л. Крит. // Сб. научных трудов Международной научно-практ. конференции «Экологическая, промышленная и энергетическая безопасность». – Севастополь. Изд. СевГУ, 2021. 371 с.

[9] Экспериментальное исследование энергетических характеристик солнечных установок в районе Севастополя / В.В. Кувшинов, Е.Г. Какушина, О.У. Аджиев, К.Ю. Бердышев. // Энергетические установки и технологии. – 2019. Т. 5. № 2. 104-110 с.

[10] Использование комбинированных термофотозлектрических систем для автономного потребителя / В.В. Кувшинов, Е.Г. Какушина, Д.С. Здарьев, А.А. Михненко, А.А. Дыгаль. // Энергетические установки и технологии. – 2019. Т. 5. № 2. 99-103 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Kuznetsov P.N. Improving the energy efficiency of photovoltaic plants operating in conditions of uneven illumination. / P.N. Kuznetsov. // Abstract of diss. – Sevastopol, 2018. 24с.

[2] Kuznetsov P.N. Peculiarities of operation of photovoltaic installations with parallel and mixed switching FEP / P.N. Kuznetsov, L.Yu. Yuferev. // Environmental, industrial and energy security. – Sevastopol, 2018.

[3] Kuznetsov P.N. Improving the energy efficiency of photovoltaic plants operating in conditions of uneven illumination. / P.N. Kuznetsov. // Diss. cand. tech. sciences (special 05.14.08). – Sevastopol. 2018. 186 p.

[4] Kuznetsov P.N. Improving the energy efficiency of photovoltaic stations operating in conditions of uneven illumination / P.N. Kuznetsov, L.Yu. Yuferev. // Herald of agricultural science of the Don. – 2017. No. 37. 15-25 p.

[5] Kuznetsov P.N. Improving the efficiency of photoelectric converters with parallel and mixed switching / P.N. Kuznetsov, L.Yu. Yuferev. // Vestnik VIESKh. – 2017. No. 1(26). 90-97 p.

[6] Kuznetsov P.N. Improving the efficiency of photoelectric converters with parallel and mixed switching / P.N. Kuznetsov, L.Yu. Yuferev. // Journal SOK – 2018. No. 8.

[7] Combined power plant for converting solar and wind energy / L.M. Abdali, F.M. Al Rufai, B.A. Yakimovich, V.V. Kuvshinov, Kh.A. Issa, H.D. Mohammed // Sat. scientific papers of the International scientific and practical conference "Environmental, industrial and energy security". – Sevastopol, 2020. 21-26 p.

[8] Increasing the conversion factor of solar cells by modifying their surface / V.V. Kuvshinov, E.G. Kakushina, N.V. Morozova, D.F. Bordan, D.I. Timan, B.L. Crete. // Sat. scientific papers of the International Scientific and Practical. conference "Environmental, industrial and energy security". – Sevastopol. Ed. SevGU, 2021. 371 p.

[9] Experimental study of the energy characteristics of solar installations in the Sevastopol area / V.V. Kuvshinov, E.G. Kakushina, O.U. Adzhiev, K.Yu. Berdyshev. // Power plants and technologies. – 2019. V. 5. No. 2. 104-110 p.

[10] The use of combined thermophotovoltaic systems for an autonomous consumer / V.V. Kuvshinov, E.G. Kakushina, D.S. Zdaryev, A.A. Mikhnenko, A.A. Dygal. // Power plants and technologies. – 2019. V. 5. No. 2. 99-103 p.

© В.А. Сафонов, 2022

Поступила в редакцию 08.09.2022

Принята к публикации 25.08.2022

Для цитирования:

Сафонов В.А. Анализ ошибок при расчете энерговыработки солнечных электростанций // Инновационные научные исследования. 2022. № 9-1(21). С. 118-127. URL: <https://ip-journal.ru/>